

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14727886>

СИСТЕМЫ ВОДОПОДГОТОВКИ И ВОДООЧИСТКИ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ. КОНЦЕПЦИЯ БЕССТОЧНОЙ СИСТЕМЫ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Мухаббат Асретдинова,

Ташкентский государственный технический университет,

akilova_68@mail.ru

Лобар Асретдинова,

Туринский политехнический университет в Ташкенте,

l.asretdinova@polito.uz,

Современные технологии подготовки обессоленной воды для теплоэнергетики включают мембранные методы (микро-, ультра-, нанофильтрация, обратный осмос), ионообменные и электродеионизационные процессы, обеспечивающие высокую степень очистки. Решение задач утилизации сточных вод реализуется через реагентную обработку, мембранное концентрирование и термическое выпаривание, что снижает объем сбросов и повышает экологичность. Применение энерго- и ресурсосберегающих решений минимизирует затраты и повышает эффективность процессов.

Ключевые слова: водоподготовка, обессоленная вода, мембранные технологии, обратный осмос, ионообмен, электродеионизация, утилизация сточных вод, реагентная обработка, мембранное концентрирование, энергосбережение.

В настоящее время в Узбекистане активно развивается рынок по производству оборудования для подготовки воды для технологических нужд теплоэнергетики. Развитие этого рынка обусловлено, в свою очередь, массовым проектированием и строительством парогазовых установок для снижения дефицита электрической энергии в регионах.

Все теплоэнергетические комплексы имеют две основные проблемы, связанные с получением и переработкой основного теплоносителя - воды:

1. Проблема подготовки технологической обессоленной воды

п. Проблема утилизации и очистка сточных вод (отработанные электролиты и продувочные воды)

1. Подготовка технологической обессоленной воды.

Подготовленная вода используется в ряде технологических процессов теплоэнергетического оборудования:

1. Подпитка паросилового цикла и для впрыска в камеры сгорания газовых турбин
2. Подпитки тепловых сетей с открытой системой горячего водоснабжения
3. Подпитка для восполнения потерь оборотной системы охлаждения.

Подготовленная вода используется для подпитки водогрейных и паровых котлов, а так же котлов-утилизаторов работающих под давлением до 140 атм.

В последние два десятилетия активное развитие получили мембранные методы очистки. Процесс фильтрации на мембране имеет свои особенности. Фильтруемая среда, как правило, движется тангенциально к поверхности мембраны и разделяется на два потока - фильтрат и концентрат.

Мембранные системы классифицируются в зависимости от рейтинга фильтрации задерживаемых частиц (микро-, ультра-, нанофильтрация, обратный осмос) и задерживают частицы размером от десятков микрон до тысячных долей микрона.

В водоподготовке используются мембраны с различными видами пористых структур.

Соответственно, разработаны и различные виды мембранных фильтрующих элементов - рулонные, трубчатые, плоскопараллельные, поло- волоконные. Их использование позволяет решать широкий круг задач и решать проблемы индивидуально под запросы заказчиков.

В технологи водоподготовки реализуется принцип очистки, предусматривающий постадийное удаление от крупных коллоидных частиц к более мелким, вплоть до молекул солей (от макрофильтрации частиц размером свыше 50 мкм, до нанофильтрации и обратного осмоса, обеспечивающего задержание растворённых солей). Это позволяет работать каждому узлу установки в оптимальном для него технологическом режиме.

Стадии микро- и ультрафильтрации обеспечивают высококачественную предварительную подготовку воды и позволяют удалить примеси с молекулярной массой, опасной для работы обратного осмоса. Непосредственный процесс обессоливания производится на стадии обратного осмоса, который в свою очередь, может состоять из одной или двух ступеней по

фильтрату. Вода, прошедшая первую ступень обратного осмоса, характеризуется удельной электропроводностью не более 20 мкСм/см и жёсткостью не более 0,3 мг-экв/л, после второй ступени - удельная электропроводность составляет не более 2 мкСм/см, и жёсткость не более 0,05 мг-экв/л.

Обратный осмос одной или двух ступеней по фильтрату позволяет достичь степени обессоливания воды, которая соответствует требованиям для водогрейных котлов, для подпитки систем горячего водоснабжения и для подпитки оборотной системы охлаждения.

Однако, этого уровня обессоливания недостаточно, для использования воды непосредственно в парогазовых установках (турбины, котлы- утилизаторы и т.п), удельная электропроводность для которых не должна превышать 0,1 мкСм/см, и жёсткость не более 0,001 мг-экв/л. Для достижения указанного уровня обессоливания использует два варианта технологий глубокого обессоливания:

- дообессоливание на базе электродеионизатора;
- дообессоливание на базе ионообменной технологии;

Оба варианта дообессоливания имеют свои достоинства и недостатки, тем не менее, гарантированно обеспечивают удельную электропроводность воды, не превышающую 0,1 мкСм/см.

Принципиальная схема подготовки технологической обессоленной воды с двумя вариантами дообессоливания представлена на рис. 1, 2. На них не указаны сопутствующие узлы: А) по обработке промывной воды после ультрафильтрации, что обеспечивает экологичность технологии очистки, исключает сброс промывной воды и сокращает потребление исходной воды; Б) по коррекционной обработке воды: ввод щёлочи и реагентов для связывания кислорода, что снижает агрессивно- коррозионные свойства обессоленной воды и повышает срок эксплуатации трубопроводов и теплоэнергетического оборудования.

Оптимальный выбор того или иного метода обессоливания осуществляется совместно с Заказчиком водоподготовительного оборудования после проведения окончательной технико-экономической и экологической оценки проекта, которая зависит от целого ряда сопутствующих факторов, уточняемых на стадии разработки.

Рисунок 1 Принципиальная схема потоков обессоливающей установки с использованием электродеионизатора

Рисунок 2 Принципиальная схема потоков обессоливающей установки с использованием ионного обмена

II. Утилизация и очистка сточных вод (продувочные воды и отработанные элюаты).

Для тепловых электростанций и котельных актуальной является не только

проблема водоподготовки, но и проблема очистки сточных вод. Количество сточных вод достигает 15 % от количества технологических обессоленных вод, поступающих на тепловые станции. Сточные воды представляют собой:

- воды, образующиеся в результате непрерывной или периодической продувки котлов, испарителей, оборотных систем градирен;
- регенерационные воды (элюаты) после аппаратов ионного обмена химводоочистки, а так же их шламовые воды

Существенные объёмы этих сбросов приводит к нерациональному расходованию обессоленной воды, а так же оказывают негативное воздействие на окружающую природную среду. Эти воды представляют собой нейтральные засоленные стоки, характеризующиеся повышенным содержанием до 15 г/л, солями кальция и магния (включая нерастворимые фракции), взвешенные вещества.

Предлагаемые технологии позволяют очистить стоки от обозначенных примесей и вернуть в технологический процесс до 95 % сточных вод в виде обессоленной воды (рис. 3).

Рисунок 3 Принципиальная схема очистки сточных вод теплоэнергетического оборудования

Суть технологии заключается в предварительной реагентной обработке с целью глубокого удаления солей кальция, магния, карбонатов и сульфатов. Последующая фильтрация позволяет удалить остаточные количества взвешенных частиц, а сорбционные фильтры - следовые количества органики. Подобная предварительная подготовка воды позволяет должным образом подготовить воду перед двухступенчатой по концентрату мембранной системой обессоливания и концентрирования. Двухступенчатая система мембранного концентрирования позволяет максимально уменьшить объём высокоминерализованного концентрата (в среднем, в 10 -г- 15 раз), подаваемого на испарительную установку.

Испарительная установка позволяет получить твёрдые отходы в виде солей с влажностью около 80 %. современное высокотехнологичное оборудование, обеспечивающее высокую степень энергосбережения (до 80 %). Как правило, классические методы выпаривания требуют до 800 кВт электроэнергии на испарение 1 000 кг влаги из рассола.

В изложенных выше технологиях используются различные способы обессоливания: обратный осмос, ионный обмен, выпаривание. технологий осуществляется математическое моделирование процессов обессоливания и оптимизация применения тех или иных методов обессоливания по техническим и экономическим критериям. В качестве исходных данных для оптимизации лежит состав исходной воды, объёмы очищаемых сточных вод, наличие существующей системы ХВО, желаемый уровень её модернизации, требуемая Заказчиком степень сокращения сбросов и их повторного использования.

В применяемом оборудовании используются современные технологии сбережения энергетических, ресурсов, воды и реагентов, в частности:

- высоконапорные насосы на мембранных установках второй ступени по концентрату обратного осмоса работают под давлением до 6,0 МПа. Применяемые на них рекуператоры кинетической энергии концентрата позволяют снизить удельные энергозатраты с 10 кВт-ч на 1 м³ в классических насосных системах до 2,8 кВт-ч на 1 м³ обессоливаемой воды в системах с применением рекуперации;

- в технологии ионного обмена используются приёмы, позволяющие сократить количества реагентов, используемых для регенерации. Для достижения удельной электропроводности до 0,1 мкСм/см благодаря применению специальных технологических приёмов нет необходимости использовать дорогостоящие фильтры со смолой смешанного действия;

- в технологии термического обезвоживания (выпаривания) применяются технологии выпаривания под вакуумом, что позволяет сократить потребление

электроэнергии на выработку греющего пара как минимум на 80 % по сравнению с классическими методами выпаривания.

Заключение

Современные технологии водоподготовки и очистки сточных вод играют ключевую роль в обеспечении устойчивого развития теплоэнергетического сектора. Они позволяют решать широкий спектр задач, связанных как с подготовкой технологической воды высокого качества, так и с минимизацией воздействия на окружающую среду.

Использование мембранных методов, таких как обратный осмос, микро- и ультрафильтрация, обеспечивают высокую степень очистки воды, вплоть до полного обессоливания, что соответствует требованиям современных парогазовых установок и других энергоёмких процессов. Развитие технологий глубокого дообессоливания на базе электродеионизаторов и ионообменных систем предоставляет гибкость в выборе решений, ориентированных на индивидуальные потребности заказчиков.

Системы очистки сточных вод, основанные на реагентной и мембранной обработке, позволяют значительно сократить объём сбросов, возвращая до 95 % очищенной воды в технологический цикл. Эти технологии не только снижают затраты на водопотребление, но и минимизируют экологические риски, связанные с попаданием загрязнённых вод в природные водоёмы.

Особое внимание уделяется энергосберегающим подходам, включая использование рекуператоров, вакуумных технологий выпаривания и оптимизацию химических процессов. Это позволяет сократить затраты на электроэнергию, воду и реагенты, обеспечивая низкую себестоимость производства одного кубического метра подготовленной воды.

Таким образом, интеграция инновационных технологий водоподготовки и водоочистки даёт возможность:

1. Значительно повысить энергоэффективность процессов.
2. Минимизировать использование природных ресурсов.
3. Обеспечить высокий уровень экологичности производства.

Внедрение таких решений открывает перспективы для дальнейшего развития теплоэнергетической отрасли в Узбекистане и способствует её переходу на более устойчивую и экологически ориентированную модель функционирования.

Литература.

1. А.С.Копылов, В.М. Лавыгин, В.Ф.Очков. Водоподготовка в энергетике. М., Издательство МЭИ, 2006.156 с.
2. В.И.Абрамов и др., «Повышение экологические безопасности ТЭС», М., изд. МЭИ. 2002. 169 с.
3. Asretdinova M. New technologies of water treatment at heat power plants //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2020. – Т. 216. – С. 01127.
4. Петин В.С., Туманов А.С. Новые технологии водоподготовки // Тепло энергоэффективные технологии. - 2004. - N 2(35). - С.46-50.
5. Ларин Б.М., Бушуев Е.Н., Бушуева Н.В. Технологическое и экологическое совершенствования водоподготовительных установок // Теплоэнергетика. - 2001. - N 8. - С.23-27.